

Formas de madeira e pré-fabricação: idealismo e pragmatismo em duas casas de Paulo Mendes da Rocha

Carlos Fernando Silva Bahima

Arquiteto, formado na UNISINOS, Mestre em Teoria, História e Crítica UFRGS/PROPAR. Professor das áreas de Teoria e História, Expressão Gráfica, Construção Civil e Projeto da UNISINOS.

Endereço: Av. Unisinos, 950 – Curso de Arquitetura e Urbanismo.
São Leopoldo – RS

Fone: 51 3591-1122
cfbahima@unisinos.br

Formas de madeira e pré-fabricação: idealização e pragmatismo em duas casas de Paulo Mendes da Rocha

Resumo

O tema da racionalidade construtiva ligada à padronização estrutural e à pré-fabricação ganhou amplitude no contexto da arquitetura brasileira dos anos sessenta. Em veia oposta, o baixo custo das formas de madeira e da mão-de-obra não recomendava o abandono dos processos construtivos artesanais. Dois fenômenos no âmbito internacional ocorriam em paralelo: as exigências de flexibilidade real dos novos ambientes de trabalho e incorporação de instalações. Esses fatores demandavam a expulsão da estrutura à periferia dos edifícios de escritórios e o decorrente aumento de vãos. Ganhava corpo no cenário paulistano a re-elaboração dos sistemas de placas e suportes mínimos em favor das grelhas estruturais. Com efeito, as grelhas uni e bi-direcionais desempenham um papel importante como transformação do sistema Dom-ino de Le Corbusier, desenvolvido pelos arquitetos no Rio de Janeiro a partir de 1936. Na sua transposição ao tema residencial a idéia de flexibilidade espacial sugere ambigüidades.

Esse artigo se propõe a discutir dois pólos envolvidos nessa questão: a idealização da industrialização versus o caráter pragmático da pré-fabricação. Nessa perspectiva, o artigo estabelece um comparativo entre a casa do Butantã (1964-66) e a casa Gerassi (1989-91) que, produzidas em épocas diferentes, relacionam essas duas polarizações. Na primeira, construída com formas de tábuas de pinho, a racionalização se dá num plano mais teórico; na prática havia uma abundância de madeiras no Brasil dos anos 60. Na Gerassi, a pré-fabricação controla a materialidade e estabelece uma racionalidade efetiva, decorrente da mudança de contexto econômico. O artigo também busca identificar a validação de um sistema de grelhas estruturais e concentração de apoios, próprios da mecanização dos edifícios de escritórios transpostos para o contexto do espaço doméstico.

Abstract

Rationalized construction linked to the standardization of structure and prefabrication appeared in Brazilian architecture in the sixties. On the other hand, the low cost of wooden molds and labour did not require the workmen changed their traditional methods of construction. Two phenomenon in the international scene occurred at the same time. First of all, the need for flexibility in new work environments and locations. These factors demanded the removal of the structural columns to the periphery of office buildings, resulting in an increase in the amount of open spaces within the constructions. In São Paulo a new tendency appeared which was the change from flat horizontal systems of support for ceilings and floors to a system of a minimal support in favor of structural grids. Indeed the grids both uni and bi-directional play an important role in Le Corbusier's Dom-

ino system of transformation, improved by architects from Rio de Janeiro as of 1936. In its re-location to housing, the concept of flexibility suggested spatial ambiguities.

This article aims to discuss two opposites points of view involved in this issue: the idealization of industrialization versus the pragmatic character of prefabrication. From this perspective, the article establishes a comparison between the twin houses of Butantã (1964-66) and Gerassi's house a (1989-91). In the first, built with pine board molds, the rationalization was more theoretical; however, in practice there was plenty of wood in Brazil in the 60s. In Gerassi's case, the pre-fabrication controls the material qualities and provides an effective rationality, due to the changing economic context. The article also seeks to identify the use of a structural grid system and a concentration of support mechanisms, specifically related to the mechanization of office buildings and re-location in the context of home space.

Palavras-chave: racionalização de formas, pré-fabricação da construção

Keywords: molds rationalization, prefabrication construction

Formas de madeira e pré-fabricação: idealização e pragmatismo em duas casas de Paulo Mendes da Rocha

Introdução

No contexto brasileiro dos anos 60, ganhava corpo a discussão sobre a pré-fabricação, movida pela aceleração da expansão urbana e o processo de industrialização do país. A construção em massa como resposta ao desafio de atender as demandas sociais pressionava os arquitetos a testar soluções baseadas na racionalização construtiva. O período é marcado por investimentos em pesquisas tecnológicas e buscas por soluções econômicas que incluíam a organização dos canteiros de obras.

As casas irmãs do Butantã, projetadas por Paulo Mendes da Rocha em 1964, são a primeira de uma seqüência de casas em concreto aparente executadas pela construtora Cenpla em São Paulo que expressam essa preocupação em materializar esse ideal, através de uma modulação estrutural rigorosa e uma economia de elementos construtivos - a casa se define com apenas quatro pilares, duas vigas mestras e uma seqüência de lajes nervuradas. No entanto, o processo construtivo envolvido - moldagem in loco com formas de tábuas de pinho, é contraditório com o pensamento serial subjacente à sua concepção. Passados vinte cinco anos, a Casa Gerassi (1989), projetada pelo mesmo arquiteto, efetiva a racionalização proposta pelas casas gêmeas: construída totalmente com elementos pré-fabricados de concreto montados a seco no canteiro, com auxílio de guas, em apenas três dias.

Se as duas primeiras casas têm lajes nervuradas que permitem uma maior flexibilidade espacial e se a segunda se constitui numa radicalização construtiva das primeiras, pela total eliminação de pilares no interior doméstico, é evidente que tais motivações não são originárias apenas do tema residencial e do edifício de baixa altura. Ao contrário, ambas parecem materializar demandas efetivas de transformações espaciais ocorridas na concepção de planta livre do edifício alto de escritórios dos anos 50. Aumento de vãos e expulsão dos pilares para o perímetro dos edifícios resultaram a substituição de um sistema de tetos planos por entre pisos formados por grelhas tridimensionais que contêm as novas exigências tecnológicas.

Idealismo versus Materialismo

Na Europa em geral, o período entre 1920 e 1930 foi uma etapa de agitação social e cultural sem precedentes. Governos liberais no âmbito da habitação social realizavam reformas sociais, paralelo com um poderoso movimento de vanguarda em todas as artes com respaldo de uma minoria da elite cultural pequena, mas influente¹. A polêmica envolvendo de um lado o enfoque da primazia do caráter absoluto da forma elementar e de outro, o caráter da técnica e do material, priorizando a pré-fabricação remonta o período da República de Weimer na Alemanha, dentro do movimento da Neue Sachlichkeit. A revista suíça ABC se opõe ao idealismo do De Stijl e Marc Stam reinterpreta o edifício de escritório de Mies de 1922 por uma versão “melhorada” para fazê-lo adequado à pré-fabricação: a forma segue o processo².

A partir do final da II Guerra Mundial, a situação internacional muda radicalmente com a ascensão dos Estados Unidos como potência hegemônica diante do continente europeu em ruínas. A arquitetura moderna se torna também hegemônica vinculada à produção em grande escala. Na Grã-Bretanha, pelas mãos do setor público, através do chamado Estado de Bem-estar. Nos Estados Unidos, o New Deal, um vasto programa de assistência social posto em prática pelo governo de Roseveld antes da guerra, ficara intacto e o setor privado tem papel decisivo.

Nesse contexto, a tensão entre racionalidade ideal e efetiva traz à tona três temas interdependentes. A casa isolada, ou seja, o edifício baixo e o tema doméstico, em particular o programa das Case Study Houses californiano; o edifício alto, o tema empresarial, representado pelo escritório americano do pós-guerra e o edifício de média altura, ligado ao tema cultural, representado pelo Museu de Arte de Yale. A evolução do conceito de planta livre, possibilitando arranjos flexíveis no plano teórico e prático, permeia todos esses temas.

A pressão tecnológica da pré-fabricação no edifício baixo

Na Europa, a casa isolada da década de 20 havia contribuído para o nascimento do movimento moderno, mas a partir da II Guerra Mundial a construção habitacional européia se concentra em programas governamentais de reconstrução de habitação coletiva em larga escala. Nos Estados Unidos a situação era inversa, a acelerada imigração de famílias de classe média desde os centros urbanos levava a maior parte das habitações para áreas suburbanas, empurradas por promotores privados. Nessa paisagem de

loteamentos em periferias urbanas, surge o programa Case Study House, que previa a construção de 36 projetos ou protótipos de diferentes arquitetos escolhidos pelo diretor da revista, John Estenza. Utilizando a revista como veículo de divulgação, o objetivo de Estenza era oferecer aos arquitetos convidados a possibilidade de projetar e construir casas modernas e econômicas para clientes pré-determinados com uma rigorosa aplicação de técnicas e materiais industrializados. Através da revista Arts and Architecture, publica em 1944 um manifesto a favor da aplicação da tecnologia de guerra para resolver um problema da habitação do pós-guerra. O manifesto defendia a convicção de que uma arte baseada nas leis psicológicas e uma arquitetura no método científico conduziram a uma cultura unificada em sintonia com a era moderna. Não se tratava de uma revolução social, mas de uma mudança estética que começaria pela burguesia culta e iria se infiltrando até atingir as massas. Às técnicas de pré-fabricação, que combinavam a standardização e seleção dos componentes, somavam-se características espaciais constantes. O programa doméstico se especializava sempre bi nuclear entre a sugestão de planta livre para a sala de estar e planta celularizada para os dormitórios.

A pressão tecnológica das instalações no edifício alto

O pós-guerra marca também uma incrível mudança na organização do trabalho, pondo em xeque a rigidez do escritório taylorista em favor de um estilo empresarial menos hierárquico, mais fluído e participativo³. Essa nova sensibilidade tem repercussões diretas na tecnologia dos edifícios corporativos. O chamado escritório aberto tornava o posto de trabalho independente da proximidade da luz natural e profundidades maiores que oito metros exigiam soluções de clima artificial. Portanto, a inclusão das instalações de ar-condicionado e iluminação fluorescente no jogo com a estrutura e fechamentos, pressionou a solução dos entre pisos em direção à ocultação dessas redes, com a utilização de forros suspensos, formando uma membrana de energias de uso múltiplo⁴. Nesse processo de desenvolvimento, os arquitetos Skidmore, Owings e Merrill (SOM) foram pioneiros, através de edifícios como a Lever House em Nova Iorque (1951-52), Inland Steel (1956-58), Pepsi-Cola (1958-59) e Connecticut General Life Insurance (1954-57).

A pressão tecnológica na estrutura no edifício de média altura

Sem os condicionantes do arranha-céu, coube ao edifício de escritórios de média altura as grandes transformações na solução estrutural dos entre pisos, resolvendo a integração entre as demandas espaciais de mecanização do ambiente e espaço na estrutura para alojá-las, motivadas pelas novas necessidades do escritório aberto. Enquanto na Lever House os dutos de ar-condicionado se somavam à espessura do entre piso, no Research Center da General Motors em Warren, Michigan (1950) de Eero Saarinen, uma estrutura treliçada e, portanto, vazada permitia a livre passagem dos dutos e instalações em qualquer ponto, além de permitir um vão de mais de quinze metros livre de pilares intermediários. Porém, a solução de um teto luminoso contínuo, ainda que resultasse atrativa em sua abstração, não respondia à complexidade dos problemas, uma vez que priorizava a luz, mas renunciava a uma verdadeira integração do resto dos sistemas artificiais de condicionamento⁵.

Ossificação versus celularização do espaço

Ainda na década de 40, Mies em solo americano demonstra um radical abandono da ossificação do espaço⁶ em direção a uma percepção ambígua entre um espaço de naveas paralelas e múltiplas células estruturais independentes. Os pilares passam a integrar o plano da fachada e, internamente, apesar de sua total abertura, a nova coluna "I" atrai para si a disposição dos planos de vedação. Ao contrário do perfil europeu em cruz que fazia com que o espaço girasse ao seu redor⁷, os novos suportes reduziam a presença repetitiva da estrutura.

Na obra de Kahn, esse fenômeno se relaciona com o concreto armado, como no Museu de Arte de Yale (1953). A ênfase se inclina sobre os componentes secundários como paredes, pisos e forros. A redução da frequência dos apoios determina uma mutação espacial importante, de percepção ambígua: é possível a leitura do edifício tanto como um espaço de planta em células como uma planta livre com grão estrutural ampliado. Esse novo teto homogêneo em grelha ou com nervuras bi-direcionais acompanha o aumento de vãos, mas mantém as características planares indispensáveis a uma planta livre, mantendo a essência da flexibilidade de compartimentação preconizada em Dom-ino. Nessa mutação da planta livre, a mesma necessidade integração entre estrutura e sistemas mecânicos, conduziu Kahn à abolição do forro suspenso como mecanismo único e universal próprio do espaço climatizado⁸. O teto tetraédrico de concreto armado

aparente sintetiza as crescentes demandas estruturais, energéticas e figurativas. Pode-se afirmar que a total exposição da natureza construtiva desse projeto define o viés Brutalista no sentido restrito⁹. No mesmo sentido, a combinação de espaços sob um teto homogêneo com o conceito de célula espacial multiplicável influenciaria as soluções ligadas ao tema doméstico em São Paulo.

Figura 1: Vista externa e interior (Museu de Artes de Yale)

Brutalismo no contexto paulistano dos anos 60

A existência de uma Arquitetura Brutalista Paulista já foi suficientemente validada pela ampla produção em torno de peculiar organização formal, espacial, construtiva e plástica, como também relações ativas e passivas que estabelece com o panorama arquitetônico internacional e de uma relativa autonomia com a arquitetura brasileira¹⁰. Essas características extrapolam o sentido restrito- cunhado por Le Corbusier a partir da Unité d'Habitation de Marselha em 1947, abrangendo também um conjunto de constantes espaciais e construtivas¹¹. É notória uma preferência pelos partidos com solução em monobloco, resultando composições a partir de caixa elevada sobre pilotis e, em consequência, estabelecendo relações de contraste visual com o entorno. Os espaços internos se compõem de modo flexível, interconectados e não compartimentados. Núcleos compactos de serviços não apenas temperam esses espaços, como definem zonas de usos, atuando junto com as circulações como volumes marcantes, externos em alguns casos. Suas materialidades surgem a partir do emprego quase exclusivo de estruturas de concreto armado fundido in loco, embora frequentemente o projeto preveja a possibilidade de sua pré-fabricação. O espaço sanduíche de estratificação horizontal se

confirma nos vãos livres com tetos homogêneos, preferencialmente as grelhas aparentes uni e bi-direcionais. O plano horizontal é cobertura e elemento de iluminação natural zenital complementar ou exclusiva: a quinta fachada. A produção de Paulo Mendes é parte crucial dessas constantes. O Projeto é a cobertura de um lugar¹². Construir artefatos artificiais geradores de terrenos artificiais sobre o território; o projeto é revelador da geografia oculta.

As casas gêmeas no Butantã

Como formulação mais conhecida do núcleo mais exemplar de quatro casas construídas entre 1963-1965 sobre variações da ideia de casa-apartamento, as casas gêmeas do bairro City-Butantã situam-se uma em esquina e outra em meio de quadra. De aparência quase idêntica, as sutis variações entre as duas não chegam a modificar a demonstração do caráter prototípico da solução. O programa é distribuído no pavimento elevado pelos pilotis, definindo uma caixa fechada com dois lados opostos abertos. A organização em três faixas paralelas às fachadas abertas define primeiramente, junto às fachadas iluminantes, espaços equivalentes a varandas, livres e contínuos. Em seguida, situa-se a grande faixa dos dormitórios, que são como alcovas do período colonial, não possuem ventilação e iluminação direta. Essas recebem uma faixa parcial dos banhos com aberturas zenitais que incluem os espaços dos dormitórios. A terceira faixa é o salão de estar que forma outra loggia junto à fachada aberta. Todas as paredes que dividem a faixa central compartimentada das duas varandas extremas são executadas em concreto de espessura mínima, construídas independente da estrutura portante, terminando sempre na altura da face inferior das vigas nervuradas. A ideia de caixa com dois lados fechados sugere tanto a possibilidade de multiplicação horizontal por colagem, que a própria replicação isolada trata de contradizer, como vertical, por sobreposição de células, adicionando-se numa eventual solução vertical um elevador. É contraposição a uma casa totalmente de vidro, de transparência absoluta e de luminosidade total. O esforço de projeto está a serviço do fechamento da caixa, evitando a luz direta e crua, e o uso dos materiais reforça intencionalmente o aspecto de penumbra dos ambientes.

Figura 2: Vista externa e interior (Casa Butantã)

O ideal de objeto isolado de sua volumetria parece contradizer a organização interna de casa portuguesa entre - divisas. As empenas jogam a favor do caráter ambíguo da organização interna versus expressão estrutural. A estrutura se define por quatro pilares recuados igualmente do perímetro das quatro fachadas. A explicação para a redução da casa a quatro pilares é debitada na característica geológica da várzea do rio Pinheiros. Terreno frouxo, havia um interesse em concentrar cargas- a casa tem peso: “por isso são quatro pilares de cem toneladas cada um”¹³. Esses recebem duas vigas com grandes balanços. Essas vigas mestras ocorrem tanto no piso como na cobertura e recebem perpendicularmente uma sequência de vigas nervuradas com balanços que na laje da cobertura definem grandes beirais de proteção solar aos lados abertos da caixa sobre pilotis: uma transformação do esquema Dom-ino.

Planta livre: flexibilidade potencial ou real?

Enquanto uma transformação do esquema Dom-ino, o teto nervurado não prescreve posições específicas para as possíveis e eventuais celularizações sobre a planta livre, tal como ocorria com os tetos planos anteriores ao Museu de Arte de Yale. Pode-se dizer que, apesar da compartimentação, trata-se de um único ambiente¹⁴. Há uma espécie de renúncia da privacidade doméstica em favor da percepção contínua do espaço. Também é provável que as influências das novas demandas tecnológicas a partir do panorama internacional - ideias de pré-fabricação, de escritórios abertos e de tetos aparentes em grelha oportunizem a materialização de um encargo para si próprio e para sua irmã.

Figura 3: Planta baixa do térreo e primeiro andar (Casa Butantã)

É como se o caráter do museu e do escritório aberto, interconectado e fluído, que demandou as mudanças tecnológicas decisivas sobre a estrutura - aumento dos vãos e a consequente nervuras nos tetos, ao desembarcar no espaço doméstico, impusesse necessidades alheias a sua natureza, em favor de uma potencial liberdade espacial. É possível unir o ideal de escritório pós-taylorista presente no aumento do vão estrutural com o ideal de espaço único baseado na expressão de vida comunitária? A preocupação do *ethos* brutalista de fugir das idiossincrasias da vida muito carregada de decoro burguês é confessa, ecoam influências do mestre Artigas na vontade de estabelecer uma nova ordem urbana ao homem moderno. Dessa maneira recriam-se grandes espaços cobertos que, embora pouco funcionais, potencializam a vida comunitária e os contatos humanos¹⁵. Nas varandas, a iluminação diáfana, em penumbra, reforça o caráter lacônico e espartano do interior. Surpreende a assimetria da iluminação zenital dos quartos-alcovas que resultam mais intensas que os espaços junto às janelas.

Figura 4: Cortes (Casa Butantã)

Um ensaio para uma futura pré-fabricação?

É reconhecida a influência do programa Case Study Houses em parte da arquitetura paulista a partir dos anos 50, em especial nas residências de Rino Levi e Oswaldo Bratke. No entanto, o estilo de vida suburbano, ligado a certa euforia hollywoodiana do pós-guerra, não parece ter seduzido a sua derivação mais miesiana, interessada em produzir casas passíveis de desdobramentos na solução dos problemas habitacionais de larga escala, ao menos do ponto de vista teórico. Nesse sentido, o viés californiano de racionalização construtiva baseada no uso de perfis metálicos do tipo standard e em tecnologias tradicionais americanas¹⁶ é rejeitado pela Escola Brutalista Paulista que opta pelo favorecimento da substituição da pontuação estrutural e pela busca de grandes vãos. Carlos Eduardo Comas refere-se à transformação da “planta livre” sofisticadamente elaborada, mas de certa maneira fixa, pela “planta genérica” de maior secura e rigidez, mas potencialmente flexível, onde toda partição torna-se secundária e, no limite, espúria.

Arte e técnica são uma coisa só, diz Paulo Mendes. Portanto, a carga expressiva do sistema construtivo dessas casas é demonstração do seu ideal doméstico: fluidez espacial absoluta. Entretanto, os meios da sua produção são contraditórios. Até mesmo o grande detalhamento produzido pelo arquiteto – mais de cem pranchas, parece contradizer a radical economia da solução enquanto mínimos elementos construtivos- um só modelo de janela, um só teto. Na prática a casa é resultante de um processo construtivo totalmente artesanal, dependente do virtuosismo da mão-de-obra da construtora Cenpla que produziu várias casas em concreto armado aparente em São Paulo. De um lado, a construção desse verdadeiro object-type não é replicável, enquanto produção serial. Torná-la pré-fabricada seria possível, Paulo Mendes admite a partir de um significativo aumento no pé-direito, ocasionado tanto pelo aumento de altura das peças isostáticas como pelo necessário apoio da bateria de vigas nervuradas sobre as vigas mestras que não mais formariam um único plano.

Mas o contexto social e econômico do Brasil não recomendava a solução industrializada. Havia abundância de madeiras, note-se que tábuas de pinho até os anos 80 eram usadas como formas e gabaritos; mão-de-obra barata, pouco especializada; despreocupação com a produção de resíduos, do custo de energia incorporada aos materiais. Diante de um país em que a cadeia produtiva em torno da indústria da construção era incipiente, somente restava aos arquitetos pré-fabricar em desejo, em inspiração, como uma

convocação social e política diante do desafio de enfrentar problemas sociais através da arquitetura.

A Casa Gerassi

Se as casas gêmeas do Butantã apenas ensaiaram as possibilidades de produção seriada no Brasil dos anos 60, a casa para o engenheiro Antônio Gerassi serviu de pretexto para Paulo Mendes efetivamente experimentar a pré-fabricação no tema residencial. Mantém-se o conceito prototípico de célula multiplicável, resolvido em um único pavimento, a casa-apartamento. No entanto, a caixa apoiada em pilotis agora é mais permeável à rua- a luz em seu interior é menos diáfana. A solução adotada mistura peças de catálogo nas lajes com pilares e vigas de desenho especial, formando três linhas de pórticos, todos externos ao volume. Há um aparente abandono do esquema Dom-ino, em favor de um sistema de exoesqueletos mesmo que expressivamente discretos. A idéia de obter-se um espaço totalmente livre da pontuação colunar não é novidade ao tema doméstico. Nem tão pouco a analogia conceitual entre os pré-fabricados de concreto e a estrutura metálica, ambos avessos à continuidade estrutural da construção moldada in loco. Na casa fifty by fifty (1951-52), Mies já havia flertado com as vantagens da inversão das vigas metálicas em relação ao teto, resultando uma caixa de vidro com interior absolutamente livre de saliências, mas havia esbarrado em problemas estruturais de estabilização dos cantos¹⁷. Em seguida, adapta a ideia para uma caixa mais alongada no projeto não construído - Cantor Drive-In Restaurant (1945-48) e no projeto do Teatro nacional em Mannheim (1952-53), mas somente efetivada no Crown Hall, IIT (1950-56). Em terras paulistas, tanto no Masp como na Prefeitura de São Vicente, Lina Bo Bardi também é atraída pelas mesmas liberdades de espaço interno, através da exibição das vigas de cobertura em temas de forte carga simbólica e institucional. A remoção dos pilares internos também havia sido experimentada por Mies na casa Farnsworth, justificado pela inconveniência dos perfis abertos tipo "I" no interior residencial e, no ambiente de trabalho dos anos 50, pelas mãos do escritório SOM, no Inland Steel.

Figura 5: Vista externa e interior (Casa Gerassi)

No entanto, se a transposição funcional se faz com mínima modificação, a solução de pré-fabricação escamoteia uma aparente simplicidade construtiva na solução do teto plano com lajes alveolares. A necessidade de obter um espaço de propiciado pela planta livre, a partir da independência entre estrutura e o arranjo interno das paredes, escapando da bi-partição espacial, com a inevitável marcação do pórtico central, obriga uma total eliminação dos elementos construtivos no interior do volume. Lucio Costa talvez dissesse que, como conceito de composição, se trataria de uma flor dentro de um cristal, mas a sua materialidade está às avessas, as superfícies internas sem saliências comandam a resolução do sistema construtivo. O croqui demonstra um anseio pela solução tipo standard, com o mínimo de impacto sobre as soluções do galpão industrial. Dois níveis de pórticos simplesmente recebem o apoio das lajes protendidas. Dessa vez a vontade de pré-fabricar se efetiva. Mas, como nas casas Butantã, o ideal espacial do espaço interconectado, fluido e sem nenhuma interrupção parece dificultar os meios de produção. O artifício se antepõe ao discurso; o processo segue a forma, reclamaria Marc Stam.

Figura 6: Planta baixa do térreo e primeiro andar (Casa Gerassi)

Isso não significa que diminua o brilho da experimentação; ao contrário, demonstra algumas tensões entre que sempre se evidências a arquitetura moderna desde seus primórdios: a concepção da forma ideal e o contraposto à forma construída, aos processos de produção, inevitáveis interações, interdependências e impactos na forma efetivamente construída.

Figura 7: Corte (Casa Gerassi)

Casa-apartamento versus casa bi-nuclear

O conceito de casa como espaço único, presente tanto nas casas gêmeas Butantã como na Gerassi, tomadas como processo evolutivo na obra de Paulo Mendes, parece indicar a persistência na solução prototípica de célula multiplicável que extrapola a solução do problema unifamiliar em direção à experimentação sobre a habitação coletiva, o enfrentamento do déficit habitacional a partir do edifício vertical ou horizontal, visto como um conjunto de casas. Tributárias do volume em monobloco, separadas do solo pelo espaço do pilotis, há em ambas uma recusa pela solução de bi-partição do programa

residencial, a partir da tensão entre duas lógicas espaciais e estruturais: espaço social em planta livre e o espaço íntimo em planta paralisada. São contrárias tanto aos partidos aditivos, exploradas pela produção carioca, como as influências californianas das Case Study Houses, perceptíveis na obra de Rino e Bratke.

Do ponto de vista da expressão estrutural, na casa Butantã, contrário às casas Stein e Savoye, o esquema Dom-ino sugere quatro fachadas sem hierarquia, em decorrência dos balanços, quase idênticos. Ao contrário, o arranjo interno com duas fachadas livres opostas e duas quase cegas, parecem alheias à situação de esquina, aptas a enfrentar o típico emparedamento do lote urbano de meio de quadra, a colagem com outras células, formando um edifício barra, como o Conjunto habitacional Zezinho, em Guarulhos. Em termos de Quatro Composições, é nova a ambiguidade entre estrutura e ordem espacial. Mesmo em Cartago, os balanços idênticos dos pilares na esquina resultam em um tratamento correspondente entre as fachadas adjacentes.

Figura 8: Croquis de Paulo Mendes da Rocha (Casa Gerassi)

Na casa Gerassi, a manutenção do conceito de espaço único, diante das opções de pré-fabricação conduziu a uma solução sofisticada da laje de cobertura com vigas invertidas, discretos exoesqueletos porticados que mantém a condição crucial de Dom-ino: a continuidade espacial e a flexibilidade de arranjos das vedações. O viga central em posição de catálogo estabeleceria uma forte bipartição do programa entre íntimo e social,

uma percepção celularizada do espaço, pondo em xeque as virtudes de um espaço potencialmente livre para remanejo.

Discussão final

Desde os primórdios da Revolução Industrial, o tema da racionalização na arquitetura pressionou mudanças nos sistemas arquitetônicos¹⁸. A arquitetura moderna prestou um grande impulso ao tema. Os discursos sobre a precisão da era da máquina tinham um viés metafórico. Em *Après le Cubism*, Le Corbusier relaciona precisão, rigor, economia e universalidade com atributos essencialmente estéticos, temperados pela noção de *zeitgeist* que acompanhou a necessidade de aceitação social dos anos que antecederam a Segunda Guerra mundial. As tentativas de Marc Stam em pré-fabricar os projetos de Mies ecoam sobre o desejo de Paulo Mendes em pré-fabricar sua própria casa. O rigor geométrico, a partir de uma estrutura modulada não se converte em uma racionalidade material e construtiva. O paradoxo se estabelece pela extrema racionalidade métrica que permeia todas as superfícies, enquanto projeto - diante da produção irracional a serviço de um imenso entramado de tábuas de Pinho, que testemunham uma técnica construtiva baseada nas virtudes de carpinteiros ou marceneiros extremamente habilidosos. Exceção feita a temas de forte conteúdo simbólico, na perspectiva atual em que as preocupações ambientais estão em pauta, não haveria sentido em tamanho artesanato baseado numa grande produção de resíduos. Paulo Mendes é consciente dos efeitos práticos e pouco favoráveis da pré-fabricação sobre esse projeto: aumento generalizado da altura das vigas, aumento de um metro no pé-direito, tudo contribuiria para evidenciar um espaço interno de caráter pouco doméstico. A troca da pontuação colunar pelo aumento de vãos, pertinentes em temas de demanda pragmática, quando associado à pré-fabricação em concreto, parece produzir impactos sobre as dimensões da estrutura, contrária ao caráter mais íntimo e uma escala mais conveniente do espaço doméstico.

Por outro lado, o forte caráter pragmático da pré-fabricação possui impactos percebidos na casa Gerassi. Persiste a forte idealização da forma arquitetônica na resolução de um espaço sem interrupções, uma negação da ambiguidade do museu de Yale, em favor da continuidade absoluta. O arranjo da compartimentação em “L”, flanqueando a sala – átrio e ao mesmo tempo impluvium de luz remete a uma inevitável bi-partição do programa a partir de duas faixas paralelas aos pórticos, onde se situam os banhos, áreas que pela sua natureza técnica, normalmente rivalizam com a estrutura em termos de

imobilidade. A partir dessa realidade espacial e construtiva, pensar em espaço uno, em que a compartimentação é tolerada, é subestimar os efeitos reais da flexibilidade no programa doméstico, onde os futuros remanejamentos não possuem o grau de incerteza de outros temas. Uma planta - livre apenas enquanto obra-manifesto.

Os efeitos da mecanização dos escritórios modificaram as noções de espaço, remetendo essas soluções a outros temas. O Brutalismo paulista trouxe a possibilidade de testar essas influências na casa, como também ensaiar soluções baseadas em temas de outras procedências. Essas transformações da planta livre em terras paulistanas parecem indicar um caminho contrário às demandas de flexibilidade real e prática do espaço doméstico, quase sempre associadas às mudanças programáticas do setor íntimo. A substituição da pontuação colunar pelo grande vão parece pouco colaborar para inevitável existência da partição como episódio necessário à casa, tanto como atributo à privacidade humana, como contraponto à estrutura, um estorvo à realização da planta genérica de espaço indivisível e contínuo.

Bibliografia

Ábalos, Iñaki e Herreros, Juan. Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea. Guipúzcoa: Nerea, 1992.

Banham, Reyner. La arquitectura del entorno bien climatizado. Buenos Aires: Infinito, 1975.

Comas, Carlos Eduardo Dias. Précisions brésiliennes sur un état passé de l'architecture et de l'urbanisme modernes d'après les projets de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MAM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira et cie., 1936-45. Tese de Doutorado. Paris: Université de Paris VIII, 2002. Tradução Precisoões Arquitetura Moderna Brasileira 1936-45. Porto Alegre: PROPAR, 2002.

Etlin, Richard. Frank Lloyd Wright and Le Corbusier: the Romantic legacy. Manchester University Press, 1994.

Giedion, Sigfried. Espaço, Tempo e Arquitetura: o desenvolvimento de uma nova tradição. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

Lambert, Phyllis. Mies in America. Montreal and New York: Canadian Centre for Architecture and Whitney Museum, 2001.

Montaner, Josep Ma. e Villac, Maria Isabel. Mendes da Rocha. Lisboa: Blau, 1996.

Piñón, Helio. Paulo Mendes da Rocha. São Paulo: Romano Guerra, 2002.

Rowe, Colin. Manierismo y Arquitectura Moderna y otros ensayos. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.

Zein, Ruth Verde. A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista – 1953 – 1973. Tese de Doutorado, PROPARG/UFRGS, 2005.

Notas

¹ Colquhoun, Alan. La arquitectura moderna: una historia desapasionada. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.

² Colquhoun, op. cit.

³ Ábalos, Iñaki e Herreros, Juan. Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea. Guipúzcoa: Nerea, 1992.

⁴ Banham, Reyner. La arquitectura del entorno bien climatizado. Buenos Aires: Infinito, 1975.

⁵ Ábalos, Iñaki e Herreros, Juan, op. cit.

⁶ Rowe, Colin. Manierismo y Arquitectura Moderna y otros ensayos. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.

⁷ Rowe, Colin, op. cit.

⁸ Ábalos, Iñaki e Herreros, Juan, op. cit.

⁹ Brutalismo no sentido restrito se define como o uso do concreto aparente de textura deliberadamente marcada pelas formas, deixado exposto e sem acabamento, cujas possibilidades plásticas são potencializadas por meio do cuidadoso desenho de um conjunto característico de pequenos e macro detalhes.

¹⁰ Zein, Ruth Verde. A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista – 1953 – 1973. Tese de Doutorado, PROPARG/UFRGS, 2005.

¹¹ Zein, Ruth Verde, op. cit.

¹² Piñón, Helio. Paulo Mendes da Rocha. São Paulo: Romano Guerra, 2002.

¹³ Piñón, Helio, op. cit.

¹⁴ Zein, Ruth Verde, op. cit.

¹⁵ Montaner, Josep Ma. e Villac, Maria Isabel. Mendes da Rocha. Lisboa: Blau, 1996.

¹⁶ Trata-se da a estrutura tipo balão e suas variações em termos de modulação. Ver Giedion, Sigfried. Espaço, Tempo e Arquitetura: o desenvolvimento de uma nova tradição. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

¹⁷ Lambert, Phyllis. Mies in America. Montreal and New York: Canadian Centre for Architecture and Whitney Museum, 2001.

¹⁸ Etlin, Richard. Frank Lloyd Wright and Le Corbusier: the Romantic legacy. Manchester University Press, 1994. O termo "sistema arquitetônico" é designado por Etlin como uma integral coordenação da estrutura, forma e decoração, como a arquitetura, que foi baseada na construção, mas em última análise, pela estética refinada. No entanto, a construção e a arte são indispensáveis um para o outro. Assim como a estrutura não poderia determinar a forma, a estética não poderia ignorar a estrutura do edifício. Ao comparar as definições do estilo arquitetônico e sistema, torna-se evidente que sistema serviu a um propósito do qual o estilo não poderia satisfazer. Estilo se refere à característica, ao aspecto geral ou ao olhar. Seu alcance é global. O sistema, ao contrário, é analítico. É permitida a dissecação de arquitetura em suas partes constituintes, que, por sua vez, é considerada em sua totalidade. A expressão "sistema arquitetônico" ou o conceito que o representa dominou o discurso arquitetônico dos anos noventa e início do século XX.